

Pré-Moldagem como Sistema: um pavilhão industrial da Tramontina por Carlos M. Fayet e Cláudio L. G. Araújo

Guilherme Biondo Milani e Sergio M. Marques

(Artigo completo)

RESUMO. A arquitetura industrial no Rio Grande do Sul, representada pelo trabalho da “Equipe de Arquitetos” - escritório porto-alegrense liderado por Carlos Maximiliano Fayet e Cláudio Luís Gomes de Araújo – se destaca na consolidação de uma arquitetura industrial moderna regional com ênfase na inovação tecnológica e eficiência construtiva. Deste modo, o presente trabalho pretende apresentar um dos pavilhões desenvolvidos pelo escritório, de modo a realizar documentação e análise crítica do objeto. Trata-se do Pavilhão da Tramontina Forjasul Materiais Elétricos, projeto de 1986 a 1993, e que exemplifica uma abordagem que integra inovação técnica e funcionalidade no ambiente industrial. O projeto segue um plano diretor que organiza a expansão do complexo industrial da Tramontina em Carlos Barbosa, refletindo a preocupação com a integração das unidades produtivas e a eficiência do espaço. Além disso, a estrutura do pavilhão composta por concreto pré-moldado, garantiu não apenas a estabilidade, mas a possibilidade de o projeto nascer com alma pré-moldada, garantindo organização espacial modular e marcando pioneirismo na região. O projeto faz uso de artifícios como jardins internos, que auxiliam e enfatizam a relação entre o ambiente de trabalho e as áreas de apoio, buscando conforto e funcionalidade. Também se observam os desafios enfrentados durante a execução do projeto, como as condições climáticas e a adaptação da mão de obra local. A análise do Pavilhão Forjasul, além de contribuir para o entendimento da evolução da arquitetura industrial no Brasil, sublinha como a racionalidade construtiva pode ser aliada à inovação estética e à eficiência produtiva, sendo um marco importante no contexto da Arquitetura Moderna brasileira no Sul.

Uma equipe de arquitetos de “produção industrial”

A arquitetura industrial no Brasil emergiu como uma expressão significativa do movimento moderno, refletindo tanto os avanços técnicos quanto os desafios regionais associados à expansão e industrialização do país. No Rio Grande do Sul, esse desenvolvimento foi impulsionado pela atuação de destacados escritórios, como a “Equipe de Arquitetos”. Essa equipe contribuiu para a consolidação de uma arquitetura industrial moderna regional, destacando-se pela elaboração de projetos com inovação tecnológica e precisão construtiva.

Os profissionais que capitanearam o escritório “Equipe de Arquitetos”, Carlos Maximiliano Fayet¹ e Cláudio Luís Gomes de Araújo², arquitetos de província, correspondentes da segunda geração de arquitetos modernos no Rio Grande do Sul, são advindos das primeiras turmas de arquitetos formados na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande

1. Carlos Maximiliano Fayet nasceu em 6 de junho de 1930 em Paraju, distrito de Domingos Martins, estado do Espírito Santo. Chega em Porto Alegre em 1932, junto com sua família que já possuía residência na cidade. Formou-se em pintura, pelo Instituto de Belas Artes de Porto Alegre, em 1948, Arquitetura em 1953, pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e em Urbanismo, pela mesma universidade, em 1955. Foi professor na UFRGS entre 1958 e 1991. Ver: MARQUES, Sergio M. **Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no Sul - 1950/1970**. (Tese de Doutorado) Porto Alegre: UFRGS, 2012. p. 68-77.

2. Cláudio Luís Gomes de Araújo nasceu em 02 de junho de 1931 em Pelotas/RS. Formou-se em Arquitetura pela faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1955. Atuou como arquiteto e professor universitário na Faculdade de Arquitetura da UFRGS e na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis. Ver: MARQUES, Sergio M. **Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no Sul - 1950/1970**. (Tese de Doutorado) Porto Alegre: UFRGS, 2012. p. 131-140.

do Sul – FA/UFRGS, no final da década de 1940 e meados dos anos 1950. Uma geração da vanguarda moderna no sul brasileiro, que mesmo com certo atraso em relação aos epicentros de irradiação no país, possuiu produção substancial e regular. Marques (2023) coloca que com comedimento formal decorrente tanto de condições climáticas quanto da conjuntura cultural, a Equipe de arquiteto significou certa reserva com as inquietações de identidade formal nacional, exercidas pela arquitetura nativista da capital, dadas suas especiais condições mesológicas e institucionais.

A Revista Projeto de 1994, edição com apresentação de “Grandes Escritórios” no Brasil, reforça a distinção da Equipe de Arquitetos os colocando em:

“(…) uma situação distinta em relação aos grandes escritórios do eixo Rio-São Paulo que operam em patamares econômicos e competitivos mais agressivos, ao tratar programas complexos ainda no espírito da “arquitetura de autor”, em lugar da disciplina das empresas de engenharia consultiva.” (PROJETO, 1994, 171, p.I.1)³

A região meridional do Brasil, apesar de suas características únicas em relação ao restante do país, não desenvolveu uma identidade arquitetônica distinta. Foi influenciada pela arquitetura moderna do Rio de Janeiro e São Paulo, adotando uma postura mais contida, refletida em uma produção arquitetônica austera e recessiva. A proximidade com a região do Prata e a cultura gaúcha contribuíram para essa abordagem, que se destacou pela cautela formal e pela menor presença de investimentos públicos e privados significativos. A Arquitetura Moderna brasileira no Sul, embora menos preocupada com a representatividade, revelou uma tendência à universalidade e à perenidade. Projetada por arquitetos não menos talentosos, essas construções resistiram bem ao tempo, mantendo-se fisicamente e formalmente relevantes ao longo dos anos (MARQUES, 2023), embora não possuam elementos formais próprios e suficientes para se sustentarem como uma escola regional.

Mesmo assim, a Equipe de Arquitetos manteve uma produção contínua de projetos industriais, começando pela Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), em 1962 (Canoas/RS)⁴. Seus projetos iam desde grandes polos

3. PROJETO, *Grandes Escritórios*, ed. 171, p.I.1, 1994.

4. Projeto dos arquitetos Carlos Maximiliano Fayet, Cláudio L. G. Araújo, Moacyr Moojen Marques e Miguel Alves Pereira.

petroquímicos até planos diretores para complexos industriais em diversos setores, demonstrando um profundo entendimento das demandas específicas e da aplicação tecnológica adequada. Com essa experiência, os arquitetos ganharam reconhecimento por suas contribuições à arquitetura industrial, destacando-se no contexto gaúcho.

Com a rápida expansão industrial, o estado do Rio Grande do Sul viu crescer a necessidade por estruturas eficientes e modernas, criando um ambiente fértil para o trabalho da equipe de Carlos M. Fayet e Cláudio L. G. Araújo. A arquitetura moderna brasileira na região sul, embora profundamente conectada aos princípios do Movimento Moderno, desenvolveu características e soluções próprias, que incluíam uma abordagem que prezava pela economia de meios, estrutura independente, uso de materiais locais e uma forte integração com a paisagem. Esses projetos buscavam a inovação e a eficiência, especialmente no que diz respeito à racionalidade estrutural e construtiva.

Exemplos notáveis dessa inovação se deram na introdução da cerâmica armada na construção da Central de Abastecimento de Porto Alegre (CEASA) em 1971⁵, no Matadouro Frigorífico Cooperativa Rural Alegrentense, projeto de Araújo de 1974 e em 1976 na fábrica de cosméticos e perfumaria Memphis S.A. Industrial⁶ em Porto Alegre. No entanto, foi o uso extensivo do concreto pré-moldado e pré-fabricado que consolidou o racionalismo construtivo da equipe. Nesse contexto, a concepção do projeto e o sistema estrutural eram concebidos simultaneamente, resultando em uma abordagem integrada que encontrou grande aplicação nos projetos da Equipe de Arquitetos. Marques (2010) observa que “o concreto esteve de protagonista a coadjuvante, de elemento expressivo a peça lógica do sistema”, evidenciando sua importância como um elemento multifacetado e central.

Após a Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 1950, a industrialização e a pré-fabricação foram vistas como caminhos ideológicos preferenciais para a arquitetura, segundo Zein (2010). Outras metodologias construtivas eram tratadas como alternativas secundárias. O concreto tornou-se um material predominante, especialmente no brutalismo paulista das décadas de 1950 e 1960, onde a concepção dos projetos nascia,

5. Projeto dos arquitetos Carlos Maximiliano Fayet, Cláudio L. G. Araújo e Carlos Eduardo Dias Comas com a participação dos engenheiros uruguaios Eládio Dieste e Eugenio Montañez.

6. Projeto de Cláudio L. G. Araújo e Cláudia Obino Correa.

deliberadamente, da utilização de peças pré-fabricadas. Essa tendência refletiu-se também no Rio Grande do Sul, onde a aplicação integrada de projeto e estrutura foi combinada com uma tradição arquitetônica rigorosa.

O projeto da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), concebido entre 1962 e 1968 pela Equipe de Arquitetos, é um exemplo proeminente dessa aplicação inédita⁷. Porém, a abordagem consolidada no projeto da REFAP, não foi um caso isolado, mas parte de uma trajetória do escritório, que contribuiu para outras importantes obras industriais no estado. Dentre elas, destacam-se o Terminal Marítimo Almirante Soares Dutra (TEDUT, 1965, Osório-RS), a RIOCELL – Companhia de Celulose do Sul (1979, Guaíba-RS), a Companhia Petroquímica do Sul (COPEsul, 1977-1983, Triunfo-RS) e as instalações da Horta Produtos Agrícolas Ltda (Isla Sementes, 1985-2007, Porto Alegre-RS).

É notável, por sua vez, que o município de Carlos Barbosa, localizado na Serra Gaúcha, tornou-se um dos principais focos de projetos industriais desenvolvidos pela Equipe de Arquitetos, por conta das encomendas realizadas pelo Grupo Tramontina a partir de 1986 até 2000⁸. Esses projetos, além de representarem uma arquitetura de alta qualidade técnica e estética, consolidaram Carlos Barbosa como um pioneiro na industrialização da construção na região, transformando-o em um dos maiores polos fabris do estado.

Dentre os projetos realizados para a Tramontina, destaca-se um pavilhão industrial que marca a entrada da Equipe de Arquitetos na empresa e configura exemplo e protótipo construído na sistemática desenvolvida pelos Arquitetos. Trata-se do Pavilhão Industrial da Tramontina Forjasul

7. O projeto para a Refinaria Alberto Pasqualini conquistou medalha de ouro como melhor projeto construído no III Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul em 1967, organizado pelo IAB-RS.

8. Para o Grupo Tramontina a Equipe de Arquitetos realizou mais de dezesseis projetos de grande escala. Destacam-se os planos diretores e seus pavilhões industriais da Tramontina Ferramentas Agrícolas - Pavilhão 01; Forjasul S.A. Materiais Elétricos; Tramontina Materiais de Pesca S.A. (Gravataí-RS, 1986-1993); Tramontina Ferramentas Agrícolas - Pavilhão 02; Tramontina S.A. Cutelaria - Fábrica JIT; Portaria – Tramontina Ferramentas Agrícolas e Forjasul Materiais Elétricos; Vestiário - Tramontina Ferramentas Agrícolas; Refeitório Tramontina Ferramentas Agrícolas e Forjasul S.A. Materiais Elétricos; Tramontina S.A. Cutelaria – Prensas; Tramontina S.A. Cutelaria - Vestiários e Portaria Cabos; Tramontina TEEC S. A.; Tramontina S.A. Cutelaria – Túnel; Tramontina Farroupilha S.A. - Nova Expedição; Tramontina S.A. Cutelaria - Garagem de Empilhadeiras; Projeto de conforto ambiental - Pavilhão Montagem da Tramontina S.A. Cutelaria; Depósito de Embalagens; e Depósito de aço, fabricação de rebolos e massa de polimento da Tramontina S.A. Cutelaria (1987);

Figura 1 – Pavilhão Forjasul Materiais Eléctricos. Projeto Equipe de Arquitetos, 1986-1993, Carlos Barbosa-RS (Fonte: Tramontina Hoje, 1996, ed. 13)

Materiais Eléctricos (figura 1). Com isso, o objetivo recai na documentação deste projeto, além de ampliar a discussão sobre a contribuição do escritório na Arquitetura Industrial Moderna Brasileira no Sul.

Tramontina Forjasul Materiais Eléctricos

O complexo industrial Tramontina Ferramentas Agrícolas e Forjasul Materiais Eléctricos, pertencente ao grupo Tramontina, surgiu da necessidade de expansão das operações das empresas que anteriormente operavam em pavilhões localizados no Bairro Centro e no Bairro Triângulo, cidade de Carlos Barbosa/RS. Com o crescimento das atividades, tornou-se imprescindível a ampliação dos espaços de trabalho, levando ao desenvolvimento de um novo conjunto industrial, cuja concepção teve início em 1986, sob a coordenação da Equipe de Arquitetos.

Para organizar essa expansão, foi elaborado um plano diretor que definiu a disposição dos pavilhões industriais destinados a ambas as fábricas, bem como as áreas de apoio necessárias ao funcionamento do complexo. Esse planejamento contemplou a implantação de portarias, subestações de energia eléctrica, vestiários, refeitórios e escritórios, assegurando a integração e a funcionalidade das diferentes unidades produtivas.

O conjunto industrial reúne, além dos pavilhões principais, diversas infraestruturas complementares (figura 2). A proposta para a unidade da Tramontina Ferramentas Agrícolas contava com um pavilhão de vinte mil metros quadrados, acrescido de um depósito de doze mil metros quadrados, enquanto a Forjasul Materiais Eléctricos dispunha de um pavilhão de treze mil metros quadrados, acompanhado de uma seção de galvanoplastia de oitocentos metros quadrados. Além dessas estruturas, o complexo incluía edificações destinadas a usos comuns e exclusivos de cada indústria.

Figura 2 – Fotomontagem publicada na revista *Projeto* em 14 de julho de 1991. Observa-se a complementação da proposta do plano diretor por meio de desenho sobre foto. Conjunto Tramontina Ferramentas Agrícolas e Forjasul Materiais Elétricos. Projeto Equipe de Arquitetos, 1986-1993, Carlos Barbosa-RS (Fonte: FAYET, Carlos M.. Carlos Maximiliano Fayet, Cláudio Luiz Araújo, Luiz Isidoro Boeira, Sandra Mara Boeira: Tramontina/Forjasul, Carlos Barbosa, RS. Revista *Projeto*, ed. 142, jun. 1991)

Dentre as edificações propostas, destaca-se o pavilhão da Forjasul (1986-1993)⁹, que constitui o objeto empírico deste estudo e foi uma das primeiras edificações projetadas para a Tramontina. Concebido dentro das diretrizes do plano diretor, reflete as premissas arquitetônicas e funcionais adotadas no desenvolvimento do complexo, evidenciando a relação entre planejamento industrial e eficiência produtiva.

O pavilhão configura-se como um prisma retangular com dimensões de cento e trinta metros por cem metros e uma altura total de 9,20 metros. Internamente, sua organização espacial segue uma modulação com vãos de dez por vinte metros, formando uma estrutura com treze vãos longitudinais e cinco transversais (figuras 3 e 4). A planta baixa é calibrada em relação às suas funções, incorporando quatro jardins internos, estrategicamente posicionados nas naves intermediárias, o que estabelece um sistema ABABA entre as áreas de linha de produção e as naves de transição que contém jardins internos. Estes jardins, que medem 11,60 metros por 13,20 metros cada um, são delimitados por esquadrias metálicas e vidro, o que permite ventilação e iluminação natural nos espaços internos. Além disso, cada jardim inclui um núcleo duplo de sanitários (feminino e masculino), enfatizando a integração entre os espaços de trabalho com as áreas de descompressão e serviços de apoio (figuras 5 e 6).

Na fachada sul, uma volumetria retangular longilínea, com seis metros e meio de avanço em relação ao volume principal e quarenta metros de extensão, acomodava atividades temporárias de vestiários. Este volume é mais baixo em comparação com o volume principal do pavilhão e, mesmo

9. O pavilhão participou das seguintes publicações: Revista *Projeto* n.142 (jun. 1991); Revista *Projeto* n.171 (Jan./Fev. 1994) e 5ª Bienal de Arquitetura de São Paulo (2003).

Figura 3 – Corte isométrico. Sem escala. Forjasul Materiais Elétricos. Projeto Equipe de Arquitetos, 1986-1993, Carlos Barbosa-RS (Fonte: o autor, 2024)

Figura 4 – Planta Baixa e Planta de Cobertura. Sem escala. Forjasul Materiais Elétricos. Projeto Equipe de Arquitetos, 1986-1993, Carlos Barbosa-RS (Fonte: o autor, 2024)

Figura 5 – Vista interna Forjasul Materiais Elétricos. Projeto Equipe de Arquitetos, 1986-1993, Carlos Barbosa-RS. (Fonte: Acervo FAM/PROPAR)

Figura 6 – Jardim interno com núcleo de sanitários. Forjasul Materiais Elétricos. Projeto Equipe de Arquitetos, 1986-1993, Carlos Barbosa-RS (Fonte: Acervo FAM/PROPAR)

Figura 7 – Vista externa, fachadas sul e oeste do Pavilhão. Forjasul Materiais Elétricos. Projeto Equipe de Arquitetos, 1986-1993, Carlos Barbosa-RS (Fonte: Acervo FAM/PROPAR)

Figura 8 – Horizontalidade das aberturas. Vista para o ambiente externo na altura dos participantes. Forjasul Materiais Elétricos. Projeto Equipe de Arquitetos, 1986-1993, Carlos Barbosa-RS (Fonte: Acervo FAM/PROPAR)

com um pé-direito interno de 5,50 metros, mantém o tratamento de fachada e o sistema estrutural.

As fachadas do pavilhão (figura 7) são marcadas por pilares aparentes a cada cinco metros e painéis horizontais de concreto pré-moldado, que compõem o fechamento exterior. A parte inferior é constituída por alvenaria de blocos cerâmicos com janelas padronizadas. Acima, há os painéis de concreto pré-moldados aparafusados pelo lado externo dos pilares e, finalizando, no topo, uma janela contínua de caixilharia metálica circunda o perímetro, garantindo iluminação e ventilação adicionais (figura 8). O conjunto é complementado por platibandas de concreto pré-moldado em seção “L”, que configuram também os beirais.

Obra

O projeto do Pavilhão Forjasul foi desenvolvido em conjunto com as novas instalações da Tramontina Ferramentas Agrícolas, utilizando do mesmo sistema construtivo que confere unidade no complexo industrial e implanta na região da Serra Gaúcha a pré-moldagem de elementos de concreto armado e protendido em larga escala.

Foram utilizados elementos fornecidos pela ESBEL (Empresa Sul Brasileira de Engenharia), sendo que a ausência de uma fábrica fixa para a produção de pré-fabricados apresentava vantagens significativas, especialmente em termos de redução de custos. Essas vantagens incluíam a redução tributária e a eliminação dos custos de transporte, o que tornava o processo

Figura 9 – Canteiro de obras. Destaque para os silos de cimento da central de concreto montada no local. Conjunto Tramontina Ferramentas Agrícolas e Forjasul Materiais Elétricos. Projeto Equipe de Arquitetos, 1986-1993, Carlos Barbosa-RS (Fonte: Acervo Tramontina Multi S.A.)

Figura 10 – Sequência de montagem do pavilhão. A: Fundações moldadas in loco e blocos cálices pré-moldados. B: Pilares pré-moldados. C: Vigas, Vigas-calhas pré-moldadas. D: Instalação de Telhas V-45 com coxins de apoio pré-moldados e platibandas em seção “L” em concreto pré-moldado. E: Instalação de painéis de fechamento de fachada em concreto pré-moldado. F: Vedações em blocos cerâmicos e esquadrias metálicas configurando o pavilhão completo. Forjasul Materiais Elétricos. Projeto Equipe de Arquitetos, 1986-1993, Carlos Barbosa-RS (Fonte: o autor, 2024)

mais econômico inicialmente. No entanto, diversos desafios surgiam durante a execução desses projetos. O Engenheiro George Soeiro de Souza (2024) lembra que a dependência das condições climáticas e a necessidade de infraestrutura adequada no local da obra representavam obstáculos significativos. Mesmo com a montagem de uma pequena fábrica temporária no local, essa infraestrutura muitas vezes não era totalmente adequada. Condições como a presença de lama no solo complicavam o trabalho, tornando-o mais difícil e demorado. A falta de equipamentos como pontes rolantes e a ausência de um sistema adequado de cura das peças de concreto também representavam desafios adicionais. Além disso, a qualidade das peças produzidas no local da obra era variável, influenciada pelas condições climáticas e pela mão de obra local, que em sua maioria não estava familiarizada com o sistema construtivo pré-moldado, resultando em uma execução não totalmente padronizada e uniforme.

Nas proximidades dos locais onde seriam construídos os pavilhões foi montado um canteiro completo de obras (figura 9) que contava com dois silos de cimento, uma central de concreto, um galpão de madeira para confecção das armações de aço, um depósito de materiais de construção, um escritório para o mestre de obras e engenheiros e um espaço para refeitório. Somava-se a isso, alguns espaços de moradia para a estadia dos colaboradores da obra que vinham de outras regiões para trabalhar em Carlos Barbosa.

Os pavilhões industriais são compostos por uma estrutura robusta e racional, formada por diferentes elementos construtivos que garantem estabilidade, funcionalidade e eficiência na execução (figura 10). A base estrutural é constituída por pilares apoiados sobre sapatas isoladas ou lineares, moldadas in loco, além de blocos castiçais pré-moldados. Sobre essa fundação, erguem-se os pilares pré-moldados de seção retangular, medindo 60 cm por 40 cm, que servem de suporte para os demais componentes da edificação. As vigas-calhas, também pré-moldadas, possuem seção em formato “U”, com dimensões de 60 cm de largura por 90 cm de altura, e são posicionadas nos topos dos pilares, garantindo a sustentação da cobertura. O fechamento superior é realizado com telhas V-45 pré-moldadas, do tipo macho e fêmea, que incluem dois coxins igualmente pré-moldados, fundidos nas extremidades durante o processo de concretagem. No perímetro da edificação, são instaladas platibandas pré-moldadas em perfil “L”, que se apoiam sobre as vigas-calhas ou diretamente nos topos dos pilares periféricos. Esses elementos têm a função de configurar tanto a platibanda quanto o beiral, proporcionando um acabamento uniforme e contribuindo para a estética da edificação.

O fechamento das fachadas é composto por painéis horizontais de concreto pré-moldado, cada um com 8 cm de espessura, 1,20 m de altura e 4,90 m de comprimento. Abaixo desses painéis, são executadas vedações em alvenaria de blocos cerâmicos, garantindo a proteção e compartimentação dos ambientes internos. Essas paredes de alvenaria são estrategicamente deslocadas em relação à face externa dos painéis de concreto, criando vãos que permitem a entrada de ar. O controle da ventilação é realizado por meio de tampas metálicas móveis, acessíveis pelo lado interno da edificação, permitindo ajustes conforme a necessidade de renovação do ar no ambiente interno.

Outro ponto a ser destacar foi a adoção de uma declividade de 1% no piso no sentido norte-sul. A fim de minimizar os custos com terraplenagem e reduzir a profundidade das redes de drenagem, essa inclinação se estendeu também ao pavimento do pavilhão, que, devido à sua grande extensão, apresenta um pé-direito variável entre 6,50 metros e 7,50 metros.

O Complexo Industrial (Tramontina Ferramentas Agrícolas e Forjasul Materiais Elétricos) possuiu abordagens distintas em termos de tecnologia construtiva. Enquanto as áreas de produção adotaram estruturas de concreto pré-moldado, os edifícios complementares como escritórios, vestiários e refeitório utilizam métodos mais tradicionais, como paredes de blocos cerâmicos aparentes e telhados de telhas cerâmicas. Essa distinção reflete a relação entre a tecnologia aplicada aos processos industriais e a referência a construções de caráter mais residencial nas áreas administrativas e de apoio aos funcionários, intenção dos arquitetos desde o início do plano diretor para reduzir o aspecto hostil normalmente ligado a complexos industriais.

A tecnologia da pré-moldagem adotada pela Equipe de Arquitetos não apenas conferiu uma identidade visual e estrutural aos projetos, mas também se tornou uma solução eficiente em termos de projeto e execução. Essa abordagem destaca-se pela intenção e aplicação do conceito de tectônica, integrando o aspecto formal e o sistema construtivo de forma harmoniosa. Esta sistemática foi aplicada a outros projetos do Grupo Tramontina entre 1986 e 2000, que visualizava a pré-moldagem e pré-fabricação como meio moderno de construção.

Breves considerações

O estudo da atuação da Equipe de Arquitetos na arquitetura industrial do Rio Grande do Sul evidencia não apenas a adoção dos princípios modernos na concepção de edifícios fabris, mas também a maneira como esses profissio-

nais responderam às demandas econômicas, culturais e tecnológicas específicas da região. O caso do pavilhão da Forjasul Materiais Elétricos, parte do complexo industrial da Tramontina em Carlos Barbosa, exemplifica a consolidação de uma linguagem arquitetônica racionalista, onde a pré-moldagem se tornou elemento-chave para a eficiência construtiva e produtiva.

A experiência adquirida pela Equipe de Arquitetos ao longo de décadas consolidou uma abordagem arquitetônica que transcendeu o caráter experimental, tornando-se uma estratégia sistematizada de projeto e construção. Nesse processo, o 'protótipo' se transformou em 'tipo', conforme o conceito de Martínez (2000, p. 108-109), no qual o tipo representa um edifício ideal que não corresponde a um modelo específico, mas a um esquema flexível, variando entre o abstrato e o definido, conforme as características comuns identificadas em diferentes construções. O uso do concreto pré-moldado, por exemplo, não foi apenas um artifício técnico, mas um elemento fundamental na materialização de um pensamento projetual coerente, no qual forma e estrutura são concebidas de maneira integrada. Essa sistemática, aplicada a outras obras industriais produzidas para a Tramontina, demonstrou sua viabilidade e eficácia, tornando-se um evento que merece ser destacado no contexto da arquitetura industrial brasileira.

Por fim, a documentação do pavilhão da Forjasul e a análise de sua inserção no contexto da industrialização do Rio Grande do Sul permitem expandir o debate sobre a arquitetura industrial moderna no Brasil. A preservação da memória dessas obras é fundamental para a compreensão do papel da arquitetura na transformação dos processos produtivos e no desenvolvimento econômico regional. Além disso, reforça a necessidade de continuar investigando como a arquitetura pode contribuir para ambientes industriais mais eficientes e humanizados, garantindo que as inovações construtivas sejam aliadas da qualidade espacial e do bem-estar dos trabalhadores.

Embora o Sul do Brasil não tenha desenvolvido uma identidade arquitetônica distinta, sua arquitetura industrial apresenta uma postura mais contida, assim como trazido por Marques (2012). No entanto, a forte presença da racionalidade construtiva, do uso da pré-moldagem e da integração com a paisagem são aspectos que conferem singularidade à produção regional, ainda que não se configure como uma 'escola' formalmente consolidada. Nesse sentido, este estudo evidencia a importância da relação entre projeto e obra na arquitetura industrial moderna, mas reforça as possibilidades de investigações futuras que aprofundem a compreensão dessa sistemática, permitindo ampliar o conhecimento sobre seus impactos técnicos, espaciais e produtivos.

Referências

- ARAÚJO, Claudio L. G.; FROTA, José A. D'Aló; FUÃO, F.; LEÃO S.. **Cláudio Araujo: um depoimento**, Arqtexto. Porto Alegre. N.0, 2000. p.116-123.
- FAYET, Carlos M.. Carlos Maximiliano Fayet, Cláudio Luiz Araújo, Luiz Isidoro Boeira, Sandra Mara Boeira: Tramontina/Forjasul, Carlos Barbosa, RS. **PROJETO**, ed. 142, jun. 1991
- MARQUES, Sergio M. Adeus Capitán. Cláudio Araújo (1931-2016). **Drops**, São Paulo, ano 17, n. 107.09, Vitruvius, ago. 2016 disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/drops/17.107/6180> acesso em 31 mai. 2024.
- MARQUES, Sergio M. Carlos Maximiliano Fayet. Arquitetura moderna brasileira no Sul. **ARQUITEXTOS**, São Paulo, ano 09, n. 105.03, Vitruvius, fev. 2009. disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.105/74> acesso em 01 jun. 2024.
- MARQUES, Sérgio M., A Faculdade de Arquitetura da UFRGS, o ensino e a Arquitetura Moderna Brasileira no Sul (1940/1960), p.62-83 in: [SABOIA, L. (org.); MEDEIROS, A. E. (org.); FERRARI, P. (org.)]. **Projeto, ensino e espaço universitário: o Instituto Central de Ciências (ICC - UnB) e outras arquiteturas**, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2023. 293 p.
- MARQUES, Sérgio M.. DA “REFINARIA À SECRETARIA” - Racionalismo Estrutural, socialismo nacional e modernismo regional em obras públicas de Fayet, Araújo & Moojen - 1962 a 1970. In: [COMAS, Carlos. E. D. (org.); PEIXOTO, Marta (org.); MARQUES, Sérgio M. (org.)]. **Concreto: Plasticidade e Industrialização na Arquitetura do Cone Sul-Americano 1930/70**. Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis – PROPAR, v.7. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2010.
- MARQUES, Sérgio M.. Emil Bered, arquiteto, professor, cidadão. **Resenhas Online**, São Paulo, ano 22, n. 262.01, Vitruvius, 2023, disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/22.262/8956>, acessado em 21 mar. 2024.
- MARQUES, Sergio M.. **Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no Sul - 1950 / 1970**. (Tese de Doutorado). Porto Alegre: UFRGS, 2012.
- MARTÍNEZ, Alfonso C., **Ensaio sobre o projeto**; tradução de Ane Lise Spaltemberg. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2000.
- PROJETO, ed. 22, São Paulo, ago. 1980.
- PROJETO, **Grandes Escritórios**, ed. 171, São Paulo, 1994.
- SOUZA, George Soeiro de. **Entrevista**. Depoimento ao autor. Cópia de áudio digital, Construtora Premold – Sapucaia do Sul, mar. 2024.
- TRAMONTINA, **Tramontina Hoje** (revista interna), ed. 13. Carlos Barbosa, 1996.
- ZEIN, Ruth V., A miragem da industrialização abrindo a mata virgem a facção: alguns casos do brutalismo paulista. In: [COMAS, Carlos. E. D. (org.); PEIXOTO, Marta (org.); MARQUES, Sérgio M. (org.)] **Concreto: Plasticidade e Industrialização na Arquitetura do Cone Sul-Americano 1930/70**. Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis – PROPAR, v.7. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2010.